

O PASSADO DO FUTURO: DO MODERNO AO MODERNO – O EDIF. PIRATININGA¹

[AMORIM, LUIZ]²

[programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo - universidade federal da paraíba]

[amorim@ufpe.br]

RESUMO

Discute-se estratégias de completamento de edificações modernas. Toma-se o Edifício Piratininga (1970), projetado por Delfim Fernandes Amorim e Heitor Maia Neto, profissionais reconhecidos pela historiografia da arquitetura moderna no Brasil, para estudo de completamento por meio do projeto. O imóvel, parcialmente construído no centro da cidade do Recife, agregaria lojas, escritórios e garagem vertical, tendo, a última, sido concluída e permanecido em contínuo funcionamento até hoje.

O estudo responde aos esforços da municipalidade de combater a obsolescência de parte dos bairros centrais, por meio do Programa Recentro e à convocação para o desenvolvimento de alternativas de adaptação do estoque edificado. Fundamenta-se no direito de completação conforme projeto aprovado, início de construção e habite-se referente à parte concluída. O projeto de arquitetura, a parte edificada e o acervo dos arquitetos são suas fontes primárias.

Toma-se como estratégia de completação a solução adotada por Amorim no Edifício Luciano Costa (1959): a sobreposição de uma pele de elementos vazados para modernizar edifício eclético, mas permitir a apreciação sincrônica dos léxicos arquitetônicos. No Edifício Piratininga, a fachada do passado moderno obedecerá aos desígnios dos autores, mas, dissociada do espaço do presente, envolverá a arquitetura contemporânea. A pele não dialoga com o passado, mas com a contemporaneidade para constituir o patrimônio do futuro.

Palavras-chave: COMPLETAMENTO (1), ADEQUAÇÃO (2), RECONVERSÃO (3)

1. INTRÓITO

Obras inacabadas oferecem desafios para a sua conclusão, notadamente quando um longo período separa a concepção, o início de construção e intento de concluí-la. Em tal hiato, normas podem ser alteradas, mudanças programáticas serem necessárias e paradigmas que a fundamentaram serem questionados. Se as primeiras, de natureza normativa, social e técnica, estabelecem pressupostos a serem atendidos, a última leva a um conflito entre lógicas ordenadoras do projeto e temas correntes, como as noções de sustentabilidade.

Obras concluídas e parcialmente ocupadas apresentam outra sorte de desafios. A ocupação parcial oferece à edificação personalidade, resultante de histórias de vida e presença na imagem da cidade. Tais valores imateriais, somados aqueles da materialidade parcialmente edificada, vêm constituir matéria primária da conclusão do objeto, tal como seu projeto original.

Profissionais que atuam no direito urbanístico advogam, mas sem unanimidade, o direito de conclusão conforme projeto, com a manutenção de gabarito, taxa de ocupação e coeficiente de utilização, por sua aprovação pelos órgãos competentes, obtenção de alvará de construção, início de construção e obtenção do habite-se referente à parte concluída. Contestam-se tais prerrogativas quando, por exemplo, normas de proteção ambiental ou patrimonial aprovadas posteriormente suprimem direitos precedentes. Cabe ao campo do direito ministrar o juízo de valor em cada caso, mas o direito adquirido interessa ao investidor imobiliário quando há ganho de área comercializável.

O problema da conclusão de edificações modernas é o tema central do presente artigo. Desenvolve-o por meio do projeto de intervenção no Edifício Piratininga,³ de autoria dos arquitetos Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, personagens centrais da consolidação da arquitetura moderna no Nordeste brasileiro, sócios de 1963 a 1972, ano de falecimento do primeiro. Seu projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Recife⁴ em dezembro de 1970 e sua construção iniciada naquela década.

Toma-se o projeto de arquitetura do edifício em suas duas versões disponíveis⁵ como fonte primária principal, tanto para compreender os intentos dos arquitetos, como para delinear as formas de sua conclusão. Alinha-se, portanto, à tese de Pellegrini⁶ que defende que tanto o edifício, quanto o projeto são protagonistas no trabalho de intervenção edilícia com vistas à conservação patrimonial. Advoga-se, também, que tal exercício reflexivo deva ser desenvolvido por meio do projeto.

O referido estudo foi desenvolvido em consonância com o esforço empreendido pelo governo municipal de reverter o processo de esvaziamento dos bairros centrais, fenômeno comum às grandes cidades brasileiras. O deslocamento de atividades públicas e privadas e consequente criação de novas centralidades urbanas é fruto de complexo entrelaçamento de alterações na morfologia urbana, políticas municipais, práticas de reprodução do capital imobiliário, constituição de novos modos de vida etc. Diversos planos foram desenvolvidos pelos governos municipal e estadual com objetivos de reverter o fenômeno urbano,⁷ com destaque para o Plano de Reabilitação do Bairro do Recife⁸ e o Projeto Urbanístico Recife-Olinda.⁹ Porém, nenhum alcançou o intento de reverter o processo de desinvestimento e obsolescência da zona central.

1.1. Programa Recentro

Para reverter esse processo, a municipalidade criou, em 2021, o Gabinete do Centro do Recife, responsável pelo planejamento e gestão do Programa Recentro, que

[...] prevê a manutenção, cuidado, intervenções físicas estruturantes e o desenvolvimento de processos sociais, culturais e econômicos necessários à transformação urbana sustentável e inclusiva do território do Centro,¹⁰

a saber, os bairros do Recife, de São José, Santo Antônio e parte do bairro da Boa Vista. Dentre as diversas ações, deve-se destacar os benefícios fiscais, como isenções totais ou parciais de IPTU, ISS e ITBI,¹¹ e a elaboração de planos estruturadores de reabilitação urbana, como aquele relativo ao Distrito Guararapes, no bairro de Santo Antônio, área objeto de reformas urbanas que o redefiniram como um moderno centro de serviços e negócios, concebido e executado entre as décadas de 1920 e 1970.¹²

Figura 1. Programa Recentro, Distrito Guararapes e Influência, Recife, Brasil, 2025, montagem sobre imagem Google Earth. © Créditos (Luiz Amorim).

O Distrito foi delimitado pela relevância do seu conjunto urbano e arquitetônico, remanescentes dos séculos XVII a XX, que reúne bens patrimoniais protegidos nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Um edital público nacional foi publicado para selecionar consultoras privadas para o seu desenvolvimento, vencido pelo consórcio capitaneado por Jaime Lerner Arquitetos Associados. Um dos produtos solicitados já concluídos identifica os ativos imobiliários com potencial para captar o interesse de investidores para realizar operações de *retrofit*. O Edifício Piratininga é um dos ativos considerados de alto valor da zona de influência do Distrito

Guararapes pela capacidade de abrigar diversidade de usos e aumentar a densidade de ocupação na área, função do terreno disponível para seu completamento. Sua localização às margens do estuário dos rios Capibaribe e Beberibe e proximidade ao Porto Digital, centro tecnológico localizado no Bairro do Recife, são valores agregados de interesse imobiliário.

2. O EDIFÍCIO

Sua composição programática e arquitetônica é única na região metropolitana do Recife. Seu empreendedor e maior proprietário, a O. Cardoso & Cia. Ltda, identificou a alta demanda por vagas de estacionamento no centro do Recife e idealizou um imóvel que conjugasse a oferta de escritórios e garagens. O projeto utiliza o volume máximo edificável permitido e reflete a astúcia dos arquitetos na interpretação dos parâmetros legais. Apesar das restrições normativas quanto ao pé-direito mínimo para garagens comerciais, é aprovada a proposta de 17 pavimentos destinados a estacionamentos com o pé-direito de 2,00m e mesmo número de pavimentos destinados à escritórios; estes, com 2,60m. Essa diferença permite a expansão da lâmina de escritórios sobre os pisos de garagem (Figura 2), garantindo área construída superior àquela prevista nas normas municipais.

Figura 2. Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, Edifício Piratininga, Recife, Brasil, 1970. © Créditos (modelo digital de José Guilherme Silva).

O edifício foi concebido segundo o princípio da planta-livre (Figura 3), cabendo ao sistema de circulação vertical e aos poços de iluminação ordenar a geometria irregular do lote, promovendo a transição entre o

volume destinado às salas comerciais e aquele ao estacionamento de veículos. Aquela destinada aos escritórios segue arranjo típico, com unidade sanitária e sala de espera.

Sua composição formal está fundamentada na predominância linhas verticais em primeiro plano e horizontais, em segundo (Figura 3). As primeiras correspondem aos protetores solares da fachada norte e aos planos das fachadas leste e oeste. Venezianas horizontais, próprias para evitar a incidência do sol nos ambientes e permitir a circulação do ar, preenchem as aberturas de piso a teto a contrabalançar a verticalidade predominante, salvo na fachada norte, onde esquadrias de vidro a interrompem.

Figura 3. Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, Edifício Piratininga, Recife, Brasil, 1970, fachadas e pavimento-tipo. © Créditos (Delfim Amorim e Heitor Maia Neto). Fonte (Acervo Prefeitura do Recife).

Não há informações disponíveis sobre sua materialidade, salvo os painéis artísticos em concreto aparente introduzidos para camuflar o desalinhamento dos pisos de garagem e escritórios. A sobreposição desse painel sobre as peças verticais sugere que essas últimas seriam de outra natureza, tal como as empenas que emolduram a fachada norte. É possível que as vigas fossem expostas em concreto armado aparente. As esquadrias seriam, provavelmente, em madeira pintada, como comumente concebidas pelos autores.

Figura 4. Delfim Amorim e Heitor Maia Neto, Edifício Sede do Gabinete Português de Leitura, Recife, Brasil, 1970. © Créditos (Delfim Amorim e Heitor Maia Neto). Fonte (Acervo Delfim Amorim).

Essa composição é de todo inusitada no conjunto da obra dos arquitetos e pode significar uma mudança de direção na concepção de edificações. A sede do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco (Figura 4), que seria construída com a demolição da sede da instituição existente na vizinhança do edifício, seria uma peça escultórica em concreto armado; estrutura aparente e revestimento em placas pré-fabricadas. A proximidade temporal e física entre as edificações sugeriria tratamento semelhante. No entanto, há que se considerar a possibilidade da convivência do concreto armado aparente com outros materiais de revestimento, como identificado no acervo dos arquitetos. Cabe considerar que, para além da materialidade possível, é a lógica ordenadora dos elementos horizontais e verticais que define o princípio compositivo da obra.

Figura 5. Bairro de Santo Antônio, Recife, Brasil, situação atual, montagem sobre imagem Google Earth. © Créditos (Luiz Amorim).

Do projeto aprovado, apenas o edifício-garagem foi concluído e ocupado. A área remanescente da propriedade vem sendo utilizada para estacionamento de veículos e guarda, como ressaltado, potencial construtivo único na região central. Porém, se a norma referida objetivava o adensamento e a verticalização do centro sem considerar sua formação histórica, hoje normas de proteção rigorosa impõem restrições. A Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural do Instituto da Cidade Pelópidas Silveira (DPPC-ICPS) da Prefeitura do Recife defende, por exemplo, a redução do gabarito para o referido lote para coadunar-se ao da Escola Técnica de Saúde do Real Hospital Português, localizada na quadra oposta, compatível com as edificações da quadra em que o está localizado (Figura 5). O interesse dos técnicos do órgão é garantir uma maior homogeneidade na quadra e no próprio conjunto da Rua do Imperador Pedro II, mesmo que edificações modernas de maior altura compunham aquele trecho citadino.

O Arquivo Público Jordão Emerenciano, antiga Casa de Câmara e Cadeia do Recife, imóvel tombado no âmbito estadual, porém, diferentemente das demais edificações da quadra, ocupa o centro do lote (Figura 6). A continuidade do conjunto é interrompida, apesar da manutenção do gabarito. Se, por um lado, o edifício garagem compromete a pretendida harmonia, por outro, coaduna-se com a quadra adjacente a norte, composta exclusivamente por edificações verticais modernas. A harmonia idealizada pela redução do gabarito da área remanescente do Edifício Piratininga acentuará a dissonância da edificação alta de empenas cegas a contrastar com o gabarito e a tessitura das fachadas que constituem a ambiência.

Figura 6. Bairro de Santo Antônio, Recife, Brasil, massas edificadas, montagem sobre imagem Google Earth. © Créditos (Luiz Amorim).

A completção da edificação segundo sua concepção original e adequação às demandas sociais e teorias contemporâneas da arquitetura conferiria uma desejada inteireza do objeto arquitetônico, harmonizando-o com a quadra moderna vizinha. Restaria tratar a empena cega para caracterizá-lo como um edifício-quadra e conferir-lhe autonomia formal (Figuras 5 e 10).

Figura 7. Delfim Amorim, Edifício Luciano Costa, Recife, Brasil, 1959. © Créditos (Jorge Passos - Arquitetura e Restauo, 2009).¹³

3. COMPLEMENTO

Estratégias de completamento costuma seguir ora a concepção do passado segundo as condições objetivas do presente, mas preservando sua originalidade, ora aos desígnios de um futuro imprevisito – o hoje. Nesse caso, procura-se uma originalidade do futuro – a que sucumbe parcialmente aos desígnios do passado, se

submete às condições do existente e os subverte ao instaurar uma ordem híbrida, devedora das demandas do presente. A segunda pode reificar o idealizado, reinventando-o para constituir o patrimônio do futuro.

Para tanto, o projeto de completação deve levar em consideração, além da pré-existência – o bloco de garagem, os elementos estruturantes da composição, sem desconsiderar a submissão dos ambientes às normas e necessidades atuais. Deve explorar o volume edificável, como discutido, e promover sua capacidade de abrigar diversas ocupações para estender sua sobrevida frente às alterações nos modos de vida.

A linha de abordagem compositiva adotada está ancorada em princípio elaborado por Amorim para o Edifício Luciano Costa, projeto de 1959.¹⁴ Para atender ao desejo de modernização da antiga sede do Banco do Recife, edificação eclética da segunda década do século XX, o arquiteto envolveu-a com uma pele de elementos vazados, segundo léxico consagrado na arquitetura moderna brasileira, deixando-a, porém, visível através do véu modular (Figura 7).

A adaptação amoriniana consta da introdução de circulação vertical renovada, do esforço de transformação do plano fragmentado em contínuo, da manutenção da tessitura das fachadas ecléticas e introdução do véu de elementos vazados. O vestibulo, a escada e os corredores são devedores ao léxico moderno; já as janelas, portas e balcões originais foram mantidos nas salas comerciais. A experiência de aproximação e imersão no edifício conduzia o usuário a uma edificação moderna (para aquele pouco atento), penetrá-la como se assim o fora, para ser surpreendido ao ser abrigado em interiores ecléticos transformados. Ou seja, adequou-se a edificação às circunstâncias do presente, atualizando-a expressivamente, sem negar sua precedência. Essa sincronidade de arquiteturas de tempos distintos fomentou intensos debates entre conservadores: o envelopamento poderia ser considerado uma ação de preservação e, portanto, removível, ou seria, *per se*, objeto de conservação, pela inusitada solução e consagração na imagem urbana? Infelizmente, foi removida.

4. COMPLETAÇÃO.

O modo adaptativo de Amorim foi aplicado em uma obra em estado de obsolescência, mas razoavelmente íntegra. No caso em tela, há que se adaptar, completar, garantir a inteireza do objeto e respeitar o desígnio dos arquitetos; mas em que medida?

Considere-se a inevitabilidade da alteração do corpus interior segundo as eventualidades históricas, mesmo que sua morfologia basilar seja mantida – a do corredor simplesmente carregado, e tome-se aquilo que há de autoral e identitário na edificação projetada como fio condutor argumentativo e propositivo. Constitua-se, assim, uma pele definida pelos elementos de proteção solar, empenas e painéis, conjuntamente com os elementos estruturais, vigas e pilares, quando visíveis. Defina-se, assim, o arcabouço da volumetria moderna primária, incorporando-se a parte construída. Introduza-se ao existente seu complemento expressamente contemporâneo, isolado da pele significativa – moderna, mas integrada ao bloco de garagens (Figura 8).

Distintamente do projeto de Amorim, a pele no Edifício Piratininga é reflexo do passado moderno redivivo, mas mantendo a sua condição de objeto referente a envolver, agora, a arquitetura do presente. Perfaz-se, dessa

forma, um giro conceitual: a pele não dialoga com o passado, como proposto por Amorim, mas com a contemporaneidade para constituir, como sugerido, o patrimônio do futuro.

Essa pele, não é homogênea e delgada, mas diversa e, em algumas partes, profunda, mas, como é mais difusa do que o véu de elementos vazados do Edifício Luciano Costa, acaba por minimizar o impacto do complemento na circunvizinhança, mesmo que seu gabarito e sua proximidade ao Arquivo Público sejam condições incontornáveis, mas amenizáveis. Intervém-se na empena-limite em duas escalas: com um corte horizontal na altura dos sobrados, para estabelecer a escala condizente com o caminhar do pedestre e em conformidade com o conjunto precedente; e corte vertical a seccioná-la em duas partes proporcionais aos painéis artísticos, harmonizando a composição, desvelando o movimento dos elevadores e arejando as unidades nos últimos pavimentos. Tal operação confere inteireza compositiva ao edifício, o consagra como edifício-quadra e estabelece um diálogo com a precedência.

Figura 8. Giriquti e FGuerra, Edifício Piratininga, Recife, Brasil, 2025, esquema de intervenção. © Créditos (modelo digital de José Guilherme Silva).

Figura 9. Giriquti e FGuerra, Edifício Piratininga, Recife, Brasil, 2025, plantas-baixas. © Créditos (José Guilherme Silva e Luiz Amorim).

A arquitetura-complemento combina a construção do passado como pele e a do presente como estrutura forma-espço (Figura 9). Afirma-se a divergência da geometria interior de origem por meio da reorientação do eixo de circulação, concessão feita à construção existente, mas também com o propósito de aumentar a área útil das unidades comercializáveis. Introduce-se dois sistemas de circulação vertical para permitir a subdivisão do edifício em partes destinadas a usos e administrações distintos, como equipamento empresarial

em convívio com hoteleiro ou habitacional. No caso de ocupação única, os sistemas de circulação vertical podem ser integrados.

Finalmente, a arquitetura contemporânea evita arestas e se faz em matéria única, homogênea e lisa, para evitar qualquer conflito ou competição com a pele original (Figura 10).

5. O PASSADO DO FUTURO

A completção de edificações de passado recente é o tema central deste trabalho desenvolvido por meio do projeto. Procurou-se demonstrar que a utilização do projeto de arquitetura original, juntamente com a análise criteriosa da parte edificada, constitui matéria primária para a definição de princípios estruturadores de tomadas de decisão no projeto de intervenção. No caso presente, demonstra-se que o conhecimento do percurso profissional dos autores se faz necessário para compreender o objeto, mas também para identificar formas de aproximação da obra incompleta a partir de princípios de intervenção por eles adotados.

Figura 10. Giriquti e FGuerra, Edifício Piratininga, Recife, Brasil, 2025 © Créditos (modelo digital, Guilherme Sperb).

NOTAS

¹ O estudo foi desenvolvido por Giriquiti Arquitetura e Urbanismo (Luiz Amorim, Roberto Lins e José Guilherme Silva) e Fernando Guerra Planejamento, Arquitetura e Design (Fernando Guerra e Guilherme Sperb).

² O autor agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela concessão de Bolsa de Produtividade em Pesquisa.

³ Amorim, Luiz, Oiticica, Djanira, Salles, Marcus, Santos, Paulo Sérgio, Silva, Geraldo Gomes da. "Delfim Amorim, arquiteto". Recife, Brasil: Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de Pernambuco, 1981.

⁴ Hoje, Prefeitura do Recife.

⁵ Foram identificadas duas versões do projeto: a do acervo de Amorim e a do arquivo municipal. As divergências são mínimas. O projeto de aprovação da construção da parte destinada ao estacionamento, de 1978, e o habite-se, de 1981, também foram consultados.

⁶ Pellegrini, Ana Carolina. "Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão." Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

⁷ Abascal, E., e Bilbao, C., "Dissonâncias nas políticas de revitalização da área central do Recife: avanços e desafios das transformações urbanísticas (2000-2023)", *Cidades [Online]*, 48 | 2024, posto online no dia 29 julho 2024, consultado em 17 setembro 2025. URL: <http://journals.openedition.org/cidades/9267>

⁸ Lacerda, N., e Zancheti, Sílvio. (1999). "A Revitalização de Áreas Históricas como Estratégia de Desenvolvimento Local: Avaliação do Caso do Bairro do Recife." *Revista Econômica do Nordeste*, Fortaleza, 30 n° 1 (1999): 8-24.

⁹ Reynaldo, Amélia, "Projeto Urbanístico Recife-Olinda." Em *Operações Urbanas: Anais do Seminário Brasil-França/Ministério das Cidades*, Brasília: Ministério das Cidades, 2009.

¹⁰ Recentro, Prefeitura do Recife, acesso em 11 de novembro de 2025, <https://recentro.recife.pe.gov.br>

¹¹ Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.

¹² Outtes, J. O Recife: Gênese do urbanismo, 1927-1943. Recife: Editora Massangana, 1997.

¹³ Jorge Passos - Arquitetura e Restauro, Projeto executivo de Restauração das fachadas do Edifício Luciano Costa. Relatório técnico, 2009.

¹⁴ Amorim, L., e Passos, Jorge "Edifício Luciano Costa," *Revista Docomomo Brasil* 2, n° 3 (outubro 2018): 84–109.

BIOGRAFIA

Luiz Amorim é arquiteto e urbanista (UFPE-1982), PhD em *Advanced Architectural Studies* (UCL-1999), tendo desenvolvido estudos pós-doutorais no Instituto Superior Técnico de Lisboa (2017-2018). É Professor Titular aposentado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foi Secretário e Coordenador do Docomomo-Brasil (2014-2016) e editor fundador dos periódicos científicos *Thésis* e *Docomomo Brasil*. É arquiteto titular de Giriquiti Arquitetura e Urbanismo.